

Linguocultural and Structural-Semantic Features of Phytonyms in German and Uzbek Languages

Yusupova Tuymajon Qadamboyevna

Lecturer, Faculty of Foreign Philology National University of Uzbekistan named after
Mirzo Ulugbek

E-mail: Yusupova2810@mail.ru

Abstract: This article is dedicated to a comparative analysis of the structural-morphological and semantic characteristics of flower-related lexical units (phytonyms) in structurally different languages (German and Uzbek) within the framework of comparative linguistics and linguoculturology. The study explores the aesthetic views, phytonymic metaphors, and mechanisms of symbolic meaning formation in the linguistic worldview of both nations. Furthermore, based on the internal laws of the languages, the nature of phytonym formation through root forms, affixation, and composition is highlighted. Consequently, it is substantiated that flower-related words are not merely lexical units, but vital linguistic elements reflecting national culture and mentality.

Keywords: phytonymic leksika, linguoculturology, comparative typology, composites, affixation, semantic motivation, linguistic worldview, artistic discourse, symbolism.

NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI FITONIMLARNING

LINGVOKULTUROLOGIK VA STRUKTUR-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Yusupova Tuymajon Qadamboyevna

O‘zbekiston Milliy universiteti Xorijiy filologiya fakulteti o‘qituvchisi
Annotatsiya: Ushbu maqolada qiyosiy tilshunoslik va lingvokulturologiya prizmasidan turli tizimli tillarda (nemis va o'zbek) gullarga oid leksik birliklarning (fitonimlarning) struktur-morfologik va semantik xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda har ikki xalqning dunyo lisoniy manzarasidagi estetik qarashlari, fitonimik metaforalar va ramziy ma'nolarning shakllanish mexanizmlari o'rganilgan. Shuningdek, tillarning ichki qonuniyatlaridan kelib chiqqan holda, fitonimlarning tub, affiksatsiya va kompozitsiya orqali hosil bo'lish tabiati yoritib berilgan. Natijada gullarga oid so'zlar

nafaqat leksik birlik, balki milliy madaniyat va tafakkurni aks ettiruvchi muhim til unsuri ekanligi asoslanadi.

Kalit soʻzlar: fitonimik leksika, lingvokulturologiya, qiyosiy-tipologiya, kompozitlar, affiksatsiya, semantik motivatsiya, dunyo lisoniy manzarasi, badiiy diskurs, ramziylik.

Har qanday millatning tili nafaqat muloqot vositasi, balki o'sha xalqning ko'p asrlik madaniyati, ijtimoiy tajribasi va milliy-madaniy tafakkurini muhrlovchi boy xazinadir. Dunyo lisoniy manzarasini shakllantiruvchi leksik qatlamlar orasida fitonimlar, xususan, gullarga oid so'zlar alohida o'rin tutadi. Chunki tabiat elementlarini ramziylashtirish va ularga estetik, metaforik ma'nolar yuklash insoniyat tafakkurining eng qadimgi xususiyatlaridan biridir. Nemis va o'zbek tillarida fitonimlarning lisoniy xususiyatlarini o'rganish, tillarning strukturaviy farqlarini ko'rsatish bilan birga, ikki xalqning borliqni anglash va uni til vositalari orqali nomlash qonuniyatlarini ochib beradi. Nemis va o'zbek tillarida gullar nomlari nafaqat o'simlikni anglatadi, balki chuqur lingvokulturologik va pragmatik yukka ega. Masalan, o'zbek madaniy kontseptida "atirgul" nafosat va chin muhabbat timsoli bo'lsa, "lola" go'zallik va bahor ramzidir. Xalq og'zaki ijodi va klassik she'riyatda "bodom guli" yangilik, umid hamda poklik timsoli sifatida lisoniy muhrlangan. Nemis lisoniy madaniyatida ham shunga o'xshash, ammo o'ziga xos *assotsiatsiyalar mavjud: "Rose" (atirgul) ehtirosli sevgini anglatadi, "Vergissmeinnicht" (binafshadoshlarga mansub gul) sadoqat, vafo va xotira konnotatsiyasiga ega. "Tulpe" (lola) esa yangilanish va bahor elchisi hisoblansa, "Veilchen" - binafsha esa kamtarlik va poklikni ifodalaydi.*

E'tiborli jihati, har ikki tildagi ko'plab fitonimlarning etimologik va semantik asosi ularning vizual va funksional motivatsiyasiga tayanadi. O'zbek tilidagi "kungaboqar" birligi gulning quyosh harakatiga qarab burilish xususiyatiga (semantik motivatsiyasiga) asoslangan bo'lsa, nemis tilidagi "Sonnenblume" fitonimi ham aynan determinativ elementlar uyg'unligida shakllangan. Nemis tilidagi "Löwenzahn" (*sher tishi*) o'simlik barglarining o'tkir shakliga, "Gänseblümchen" (g'ozcha gullari) esa uning mayda va oddiy ko'rinishiga ishora qiladi. Bu misollar har ikki xalqning tabiat hodisalarini o'z dunyoqarashi prizmasidan o'tkazib nomlaganini ko'rsatadi. Tillarning tipologik tuzilishi turlicha bo'lganligi sababli (nemis tili – flektiv-analitik, o'zbek tili – <https://www.europa-revue.com/index.php/eur>

agglyutinativ), ularda fitonimlarning morfologik shakllanish mexanizmlari ham farqlanadi. Biz gullarga oid so'zlarni struktur jihatdan uchta asosiy guruhga ajratib tahlil qilishimiz mumkin: Birinchidan, tub (sodda) fitonimlar guruhiga morfologik bo'linmaydigan, tarkibida faqat bitta o'zak-asos mavjud bo'lgan so'zlar kiradi. O'zbek tilida "lola", "rayhon", "nargiz" kabi gullar nomlari sodda so'zlar hisoblanadi. Nemis tilida esa "Rose", "Tulpe", "Nelke" kabi birliklar shu guruhga kiradi. Ushbu birliklar tillarning qadimgi lug'at fondiga mansub bo'lib, keyingi so'z yasash jarayonlari uchun tayanch zamin bo'ladi. Ikkinchidan, yasama fitonimlar o'zbek tilida keng tarqalgan bo'lib, affiksatsiya (qo'shimcha qo'shish) eng mahsuldor usul hisoblanadi. "Gul" asosi yordamida hosil qilingan "gulli" (belgi bildiradi), "gulzor" (joy ma'nosini bildiradi), "gulchi" (kasb egasini bildiradi) kabi so'zlar bunga yaqqol misoldir. Bu misollar o'zbek tilida qo'shimchalarning nafaqat grammatik, balki semantik yuklama ham berishini ko'rsatadi. Nemis tilida esa yasama so'zlar mavjud bo'lsa-da, ular o'zbek tilidagidek keng emas, balki asosan sifatlar yasashda ustuvorlik qiladi: "blumig" (gulli), "rosig" (pushti/atirgulli) kabi birliklar affiksatsiya orqali hosil qilingan. Uchinchidan, qo'shma fitonimlar (kompozitsiya) nemis tilining eng muhim va yetakchi grammatik xususiyatlaridan biri hisoblanadi.

Nemis tilida ikki yoki undan ortiq asos birikib, yangi ma'noli so'z hosil qiladi. Masalan, "Sonnenblume", "Löwenzahn", "Gänseblümchen" kabi gul nomlari bunga misol bo'la oladi. O'zbek tilida ham qo'shma so'zlar mavjud, lekin ular nemis tilidagidek qat'iy tizimli emas. Masalan, "kungaboqar", "boychechak" kabi so'zlar ikki asosning birikishi orqali hosil bo'lgan bo'lib, bu birliklar ko'proq semantik asosga ega va xalq og'zaki ijodi bilan bog'liq holda shakllangan. Qiyosiy jihatdan qaraganda, nemis tilida kompozitsiya asosiy o'rinni egallasa, o'zbek tilida affiksatsiya yetakchi hisoblanadi. Shunga qaramay, har ikki tilda ham gullar nomlari ko'pincha ularning tashqi ko'rinishi, ranggi yoki xususiyatlariga asoslanib nomlanadi va bir xil semantik motivatsiyaga ega bo'ladi. Gullarga oid leksika faqatgina ilmiy-nominativ vazifani bajarmay, kundalik nutqda va badiiy diskursda kuchli metaforik vositadir. O'zbek nutqida "gul yuzli", "guldek nozik", "guldasta kabi oila" iboralari estetik uyg'unlik, go'zallik va ijobiy kayfiyat munosabatlarini ifodalaydi, "guldek umid" esa yangi

<https://www.europa-revue.com/index.php/eur>

imkoniyatlar va ijobiy kayfiyatni ramziy qiladi. She'riyatda va hikoyalarda gullar ko'pincha insoniy his-tuyg'ularni ramziy ifoda etadi, chunonchi o'zbek mumtoz she'riyatida atirgul muhabbat va sadoqat timsoli bo'lsa, nemis adabiyotida "Rose" ko'pincha sevgi va ehtirosni anglatadi. Gullar bilan bog'liq atamalar tibbiyot, kosmetika, hunarmandchilik va boshqa sohalarda ham qo'llaniladi. Masalan, "atirgul yog'i" va "lavanda ekstrakti" kabi iboralar kundalik hayotga estetik va amaliy ma'no olib kiradi.

Shu bilan birga, gullar san'at asarlarida, tasviriy san'at va me'morchilikda ham keng tarqalgan bo'lib, xalqning estetik didini aks ettiradi. Bugungi kunda yoshlar chet tillarini o'rganish orqali nafaqat yangi so'zlarni, balki boshqa xalqlarning madaniyatini ham anglab bormoqda. Ayniqsa, nemis tilini o'rganish jarayonida gullarga oid so'zlar orqali xalqning estetik qarashlari va dunyoni qanday tasavvur qilishi haqida tushuncha hosil qilish, tillararo madaniy kompetensiyani shakllantiradi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, nemis va o'zbek tillaridagi gullarga oid so'zlar (fitonimlar) oddiy terminologik birliklar emas, balki xalqlarning milliy tafakkuri, badiiy didi va madaniy merosini aks ettiruvchi lisoniy ko'zgudir. Strukturaviy jihatdan nemis tilida kompozitsiya (so'z qo'shish) yetakchilik qilsa, o'zbek tilida affiksatsiya va semantik ko'chimlar ustunlik qiladi. Tillar tizimidagi bu kabi o'xshashliklar va tafovutlarni qiyosiy-tipologik va lingvokulturologik planda o'rganish, zamonaviy tilshunoslik sohalari uchun muhim fundamental manba bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent, 2020.
2. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati. – Toshkent, 2006.
3. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. – Berlin, 2015.
4. Duden. Wortbildung im Deutschen (Sprachwissen).
5. Blumen-Lexikon. – <https://www.blumen-lexikon.de>.
6. Gartenlexikon.

Blumenbedeutung. <https://www.gartenlexikon.de/blumenbedeutung>.